

**PROFILAKTIKA INSPEKTORINING IJTIMOIIY
PROFILAKTIKA CHORA-TADBIRLARINI
QO‘LLASHDA IJTIMOIIY PROFILAKTIKA
SUBYEKTLARI BILAN O‘ZARO
HAMKORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH**

Hikmatov Muhammad¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17848384>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalla yettilik va profilaktika inspektorining ijtimoiy profilaktikadagi o‘rni va roli o‘rganilgan bo‘lib, mahalla yettiligi bilan hamkorlik yo‘nalishlari, amaldagi muammolar tahlil qilingan. Hamda profilaktika inspektorining ijtimoiy profilaktika subyektlari bilan hamkorligini tizimli tashkil etish uchun qo‘shma nizom ishlab chiqish va tasdiqlash zarurligi asoslab berilgan.

Tayanch tushunchalar. mahalla yettilik, profilaktika inspektori, ijtimoiy profilaktika, hamkorlik, qayta ijtimoiylashtirish, huquqbuzarlik, mahalla instituti, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi.

Abstract. The article examines the role of the mahalla seven-member team and preventive inspector in social prevention. It analyzes cooperation directions with the mahalla team and existing problems. The necessity of developing and approving a joint Regulation to systematize the preventive inspector’s cooperation with social prevention entities is substantiated.

Keywords. mahalla seven-member team, preventive inspector, social prevention, cooperation, resocialization, offense, mahalla institution, women’s activist, youth leader, joint regulation

Annotatsiya. V statye issledovani mesto i rol maxallinskoy «semyorki» i inspektora profilaktiki v sotsialnoy profilaktike, proanalizirovani napravleniya i sushestvuyushiye problemi sotrudnichestva. Obosnovana neobxodimost razrabotki i utverjdeniya sovmestnogo Polojeniya dlya sistemnoy organizatsii vzaimodeystviya

inspektora profilaktiki s subyektami sotsialnoy profilaktiki.

Osnovniye ponyatiye: maxallinskaya semyorka, inspektor profilaktiki, sotsialnaya profilaktika, sotrudnichestvo, resotsializatsiya, pravonarusheniye, institut maxalli, aktivistka po delam jenshin, lider molodyoji, sovместnoye polojenkiye.

O‘zbekiston Respublikasida mahalla instituti jamiyatning tayanch bo‘g‘ini sifatida jamiyat boshqaruvida muhim o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda mahallalarda huquqbuzarliklarning oldini olish va ijtimoiy profilaktika chora-tadbirlarini ta‘minlashda mahalla yettiligining roli kuchayib bormoqda. Mahalla yettiligi – bu mahalla raisi rahbarligidagi hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektoridan iborat guruh bo‘lib, ular huquqbuzarliklar profilaktikasining – ijtimoiy subyektlari hisoblanadi .

Profilaktika inspektori mahalla hududida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan manzilli ishlash, kriminogen vaziyatni tahlil qilish va huquqbuzarliklar sabablarini bartaraf etish vazifalarini bajaradi. Biroq, uning faoliyatining samaradorligi mahalla yettiligining boshqa a‘zolari bilan hamkorlikka bog‘liq.

Ijtimoiy profilaktika – huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan ijtimoiy chora-tadbirlar majmui bo‘lib, u jamiyatda huquqiy ongni yuksaltirish, huquqbuzarliklar sabablarini bartaraf etish va shaxslarni ijtimoiy moslashtirishni o‘z ichiga oladi. Qonunchilikka ko‘ra, mahalla yettiligi ijtimoiy profilaktika subyektlari sifatida mahalla raisi rahbarligidagi 7 a‘zodan iborat bo‘lib faoliyat yuritadi. Va ular aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in vazifasini bajaradi.

Mahalla yettiligining asosiy vazifalari: aholini ijtimoiy jihatdan muhofaza qilish, huquqbuzarliklarni aniqlash va ularga barham berish bo‘lsa, profilaktika inspektori esa mahalla yettiligi tarkibida ichki ishlar organlarining vakili sifatida faoliyat yuritadi. Uning vazifalariga mahalladagi kriminogen vaziyatni tahlil qilish, huquqbuzarlikka moyil shaxslar bilan ishlash va aholini fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya

qilish kiradi.

Profilaktika inspektori ijtimoiy profilaktika subyektlari (mahalla yettiligi) bilan birgalikda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishni "Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risida"gi qonun asosida tashkil etadi. Mahalla yettiligi – bu mahalla raisi rahbarligidagi 7 kishidan iborat guruh bo'lib, unga profilaktika inspektori ham kiradi. Ushbu guruhning asosiy maqsadi – mahallada huquqbuzarliklarning oldini olish, xavfsizlikni ta'minlash va ijtimoiy muhitni sog'lomlashtirishdir.

Mahalla yettiligining tarkibi quyidagi xodimlardan tashkil topadi:

- Mahalla raisi (rahbar);
- Hokim yordamchisi;
- Yoshlar yetakchisi;
- Xotin-qizlar faoli;
- Profilaktika inspektori (huquq-tartibot masalalari uchun mas'ul);
- Ijtimoiy xodim;
- Soliq inspektori.

Profilaktika inspektori ushbu guruhda huquqiy-profilaktik ishlarning asosiy harakatlantiruvchisi hisoblanadi.

Profilaktika inspektori mahalla yettiligi bilan birgalikda huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha quyidagi yo'nalishlarda faoliyat yuritadi:

Hududni o'rganish va tahlil qilish:

Mahallada huquqbuzarliklar sodir etilishi sabablarini aniqlash uchun birgalikda monitoring o'tkazadi. Masalan, voyaga yetmaganlar, yoshlar, ayollar va ijtimoiy nochor qatlamlar orasidagi muammolarni o'rganadi.

Har chorakda birgalikda tahlil o'tkazib, hisobotlar tayyorlaydi (masalan, "Obod va xavfsiz mahalla" tamoyili asosida).

Individual profilaktik ishlar:

Huquqbuzarlikka moyil shaxslar (masalan, voyaga yetmaganlar, ozodlikdan mahrum etish joylaridan qaytganlar, probatsiya nazoratidagilar) bilan yakka tartibda suhbatlar o'tkazadi.

Yoshlar yetakchisi bilan birgalikda uyushmagan yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tadbirlarini amalga oshiradi, masalan, sport tadbirlari, o'quv seminarlari tashkil qiladi.

Xotin-qizlar faoli bilan hamkorlikda ayollar va qizlar orasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish uchun ma'naviy-axloqiy tarbiya ishlarini tashkil etadi.

Jamoatchilik tadbirlari va nazorat:

Birgalikda jamoatchilik yig'inlari, seminarlar va hasharlar o'tkazadi, ularda huquqiy ma'rifatni oshirish, qonunlarni targ'ib qilish masalalari muhokama qilinadi.

Pasport rejimi, turar joylardan foydalanish va qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat qiladi (ichki ishlar organlariga yordam berish orqali).

"Fidokor yoshlar" patrul guruhlarini jalb etib, hududda kechqurun patrullar tashkil etadi.

Hamkorlik va hisobot:

Guruh har oy/chorakda yig'ilishlar o'tkazadi, unda profilaktika rejalarini muhokama qiladi va natijalarni tahlil etadi.

Tegishli davlat organlari (ichki ishlar, hokimlik, soliq idorasi) bilan hamkorlikda ishlaydi. Masalan, ijtimoiy moslashuv markazlari bilan birgalikda reabilitatsiya tadbirlarini amalga oshiradi.

Profilaktika inspektori va mahalla yettiligining hamkorligini takomillashtirish bo'yicha tizimli mexanizm yo'lga qo'yilmagan. Shu sababli, IIV va Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligining "Profilaktika inspektori va mahalla yettilik xotin-qizlar faoli o'rtasidagi hamkorlik to'g'risidagi NIZOM"ni tasdiqlash to'g'risidagi qo'shma buyrug'i bilan ishlab chiqish va tasdiqlash lozim. Unda har ikki tomonning majburiyatlari, javobgarligi, o'zaro hisobdorligi va muddatlari aniq ko'rsatilishi lozim.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori «Mahalla yettiligi» faoliyatini samarali tashkil etish hamda hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, profilaktika inspektori, ijtimoiy xodim va soliq inspektori faoliyatini eng muhim samaradorlik ko‘rsatkichlari (KPI) bo‘yicha baholashda mahalla raisining ishtirokini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida. 2024 yil 18 may, 292-son.
2. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida». 2014 yil 14 may, O‘RQ-371-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni «Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo‘g‘in sifatida ishlashini ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida». 2023 yil 21 dekabr, PF-209-son.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori «Mahallabay ishlashga mas‘ul bo‘lgan shaxslar faoliyatini va hamkorligini samarali ta‘minlash hamda «Mahalla yettiligi» faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida». 2024 yil 15 mart, 137-son.

